

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА УЗБЕКИСТАНА В 2023-2025 ГОДАХ: ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ

Хакбердиев Кахрамон Курбанович

Доцент

Ташкентского государственного университета востоковедения

E-mail: khakberdiev.kakhramon@gmail.com

Аннотация. В статье проведён сравнительный анализ исполнения расходной части государственного бюджета Республики Узбекистан за 2023-2025 годы. На основе данных Министерства экономики и финансов и других открытых источников выявлены ключевые тенденции: устойчивый рост абсолютного объёма расходов при постепенном снижении их доли к ВВП, сохранение социальной направленности бюджетной политики, систематическое превышение фактических расходов над плановыми и постепенная фискальная консолидация. Определены основные вызовы — хроническое отставание качества бюджетного планирования, зависимость от внешних заимствований и волатильность сырьевых доходов. Сформулированы практические рекомендации по повышению эффективности расходной политики.

Ключевые слова: государственный бюджет, расходная часть, бюджетный дефицит, бюджетная политика, Узбекистан, фискальная консолидация.

EXECUTION OF THE EXPENDITURE SIDE OF UZBEKISTAN'S STATE BUDGET IN 2023-2025: FEATURES, TRENDS, AND CHALLENGES

Khakberdiev Kakhramon

Associate Professor,

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: khakberdiev.kakhramon@gmail.com

Abstract. This article presents a comparative analysis of the execution of the expenditure side of the State Budget of the Republic of Uzbekistan for 2023-2025. Drawing on data from the Ministry of Economy and Finance and other open sources, the study identifies key trends: a sustained increase in the absolute volume of expenditures alongside a gradual decline in their share of GDP, the continued social orientation of budget policy, systematic overruns of actual expenditures relative to planned figures, and a gradual fiscal consolidation. The main challenges identified include the chronic underperformance of budget planning quality, dependence on external borrowing, and the volatility of commodity revenues. Practical recommendations are formulated to improve the effectiveness of expenditure policy.

Keywords: *state budget, expenditure side, budget deficit, budget policy, Uzbekistan, fiscal consolidation.*

ВВЕДЕНИЕ

Проблема эффективного управления государственными расходами занимает центральное место в дискуссии об устойчивом экономическом развитии страны. В условиях активных структурных реформ, проводимых в Республике Узбекистан с 2017 года, бюджетная политика превратилась в один из ключевых инструментов социально-экономической трансформации. На протяжении 2023-2025 годов государство последовательно наращивало расходные обязательства, одновременно стремясь к фискальной консолидации, снижению бюджетного дефицита с рекордных 5,5% ВВП в 2023 году до целевого уровня в 3% ВВП.

Целью данной статьи является выявление тенденций, особенностей и вызовов, характеризующих исполнение расходной части государственного бюджета Узбекистана в указанный период, а также обоснование рекомендаций по повышению эффективности бюджетных расходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эмпирическую основу исследования составляют официальные данные Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, в том числе ежегодные публикации серии «Бюджет для граждан», законы о государственном бюджете на 2023, 2024 и 2025 годы.

Методологическая база работы включает: сравнительный анализ плановых и фактических показателей расходов; структурный анализ по функциональным направлениям (образование, здравоохранение, социальная защита, инфраструктура); трендовый анализ динамики показателей в разрезе трёх лет. При исчислении относительных показателей в качестве базы использовался прогнозный ВВП соответствующего года, опубликованный в законах о государственном бюджете.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим общую динамику расходов. Рассматриваемый трёхлетний период характеризуется устойчивым абсолютным ростом расходов консолидированного бюджета. Согласно официальным плановым показателям, утверждённым в соответствующих законах о государственном бюджете, расходы консолидированного бюджета прогрессивно возрастали:

В 2023 году плановый объём расходов консолидированного бюджета составил 343,2 трлн сумов (около 32,1% ВВП). По итогам года фактические расходы превысили этот уровень и достигли 380 трлн сумов и отклонение от плана составило порядка +10,7%.¹

¹ Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. «Бюджет для граждан: утверждённый бюджет на 2023 год». Ташкент, 2023. URL: <https://mf.uz>

В 2024 году плановые расходы консолидированного бюджета были утверждены на уровне 427,5 трлн сумов (около 32,8% ВВП). Дефицит был ограничен плановым показателем в 4% ВВП (52,6 трлн сумов). Государственный долг к концу 2023 года составил около 32 млрд долл. США (36% к ВВП), что отражало накопленную потребность в привлечении внешнего финансирования.²

В 2025 году первоначально плановые расходы консолидированного бюджета составили 480,5 трлн сумов при предельном дефиците 3% ВВП (49,5 трлн сумов). Фактическое исполнение оказалось выше плановых показателей: расходы достигли 541,9 трлн сумов, превысив прогноз на 61,4 трлн сумов, или на 12,8%.

Теперь рассмотрим структуру расходов. На протяжении всего анализируемого периода главным приоритетом расходной политики оставалась социальная сфера. В 2023 году социальные расходы (образование, здравоохранение, социальная защита, культура и спорт) составили около 50,4% от общих расходов государственного бюджета. В 2024 году данный показатель был несколько скорректирован: на развитие человеческого капитала и социальную сферу направлялось 48% расходов государственного бюджета (151,4 трлн сумов), из которых 102,5 трлн сумов предназначалось непосредственно для развития человеческого капитала. Прирост составил 13,5 трлн сумов, по сравнению с предшествующим годом.

Отдельным приоритетом выступало инфраструктурное финансирование. В 2023 году на реализацию программ развития инфраструктуры, включая обустройство махаллей, было предусмотрено около 30 трлн сумов, из которых 11 трлн сумов направлялось на улучшение инфраструктуры жилых кварталов в рамках инициативного бюджетирования. Практика инициативного бюджетирования последовательно расширялась в течение всех трёх лет как механизм вовлечения граждан в распределение бюджетных средств.

Одной из наиболее характерных черт рассматриваемого периода является постепенная, но устойчивая фискальная консолидация на фоне первоначального ухудшения дефицита.

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета достиг рекордного значения в 59 трлн сумов, или 5,5% ВВП, существенно превысив запланированный предельный показатель в 3% ВВП. Это объяснялось ускоренным наращиванием инфраструктурных и социальных расходов на фоне замедления роста ВВП до 5,3%, а также неблагоприятной внешней конъюнктуры.

В ответ на это плановый предел дефицита консолидированного бюджета на 2024 год был установлен на уровне 4% ВВП, как реалистичный

² Казинформ. «Дефицит бюджета в Узбекистане превысил \$5 млрд». 31.03.2024. URL: <https://inform.kz>; Газета.uz. «Утверждён бюджет Узбекистана на 2024 год. Главное». 26.12.2023. URL: <https://gazeta.uz>

промежуточный ориентир на пути к целевому показателю в 3% ВВП, который правительству не удавалось достичь с 2022 года. Лимиты привлечения внешних заимствований были повышены с 4,5 до 5,5 млрд долл. США, из которых 3 млрд долл. предназначались для поддержки государственного бюджета.

В 2025 году фискальная консолидация реализовалась более успешно, чем ожидалось. Фактический дефицит консолидированного бюджета составил 39,4 трлн сумов или 2,1% ВВП, что оказалось ниже планового предела в 3% ВВП (49,5 трлн сумов). Ключевым фактором стало сверхплановое поступление доходов государственного бюджета (+51,2 трлн сумов, или +16,6% к прогнозу), обусловленное прежде всего ростом мировых цен на золото. Тем не менее расходы также существенно превысили план: 541,9 трлн сумов против 480,5 трлн (+12,8%), что свидетельствует о сохраняющейся проблеме бюджетной дисциплины на стадии исполнения³.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ выявил три устойчивые тенденции. Во-первых, абсолютный рост расходов при относительной стабилизации их доли к ВВП: несмотря на номинальное удвоение расходов консолидированного бюджета за три года, с 343 до 542 трлн сумов, их отношение к ВВП колебалось в диапазоне 32-33%, что отражает балансирование государства между фискальным расширением и стабилизационными задачами. Во-вторых, доминирование социальных расходов при недостаточном темпе роста капитальных вложений. В-третьих, прогрессивное улучшение фискального баланса: дефицит сократился с 5,5% ВВП в 2023 году до 2,1% ВВП в 2025 году.

Специфической чертой узбекистанской бюджетной практики в данный период является систематическое превышение фактических расходов над плановыми (в диапазоне 10-13%). Это указывает на структурные ограничения в качестве краткосрочного бюджетного прогнозирования. Другой особенностью является значимая роль Фонда реконструкции и развития и государственных целевых фондов, формирующих существенную часть консолидированного бюджета помимо госбюджета, что усложняет целостную оценку фискальной позиции государства.

К числу ключевых вызовов относятся следующие. Первый, зависимость от внешних заимствований и волатильность ресурсных доходов: превышение доходов в 2025 году было во многом обусловлено ростом цен на золото, что делает бюджет уязвимым к внешним шокам. Второй, хроническое недостижение плановых целевых показателей дефицита: лишь к 2025 году удалось впервые выполнить нормативный ориентир в 3% ВВП, тогда как эта цель декларировалась начиная с 2022 года. Третий, рост государственного долга, объем которого к 2025 году, по прогнозам, приближается к 45 млрд

³ Газета.uz. «Дефицит консолидированного бюджета Узбекистана в 2025 году оказался ниже плана». 10.02.2026. URL: <https://gazeta.uz>

долл. США (36,4% ВВП), формируя долгосрочные риски для устойчивости государственных финансов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ позволяет сформулировать ряд практических рекомендаций. Во-первых, необходимо повышение качества краткосрочного бюджетного прогнозирования: систематическое превышение фактических расходов над плановыми на 10-13% свидетельствует о необходимости совершенствования методик составления расходных смет, внедрения сценарного планирования и механизмов своевременной корректировки бюджета. Во-вторых, целесообразно диверсифицировать структуру доходной базы с целью снижения зависимости от экспорта золота и сырьевой конъюнктуры, в том числе за счёт расширения базы косвенных налогов и последовательной отмены неэффективных налоговых льгот. В-третьих, следует усилить контроль за эффективностью капитальных расходов, особенно в инфраструктурной сфере, введя обязательную предварительную оценку социально-экономической отдачи инвестиционных проектов.

В целом период 2023-2025 годов характеризуется позитивной, хотя и неравномерной, траекторией фискальной консолидации при сохранении социальной направленности бюджетной политики. Достижение в 2025 году дефицита в 2,1% ВВП ниже нормативного ориентира, является значимым результатом. Вместе с тем устойчивость этого результата во многом определяется конъюнктурными факторами, что требует продолжения структурных реформ в бюджетной сфере.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2023 год» № ЗРУ-813 от 30.12.2022 г. URL: <https://lex.uz/docs/6333242>
2. Закон Республики Узбекистан «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год» № ЗРУ-886 от 25.12.2023 г. URL: <https://lex.uz/docs/6707805>
3. Закон Республики Узбекистан «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год» № ЗРУ-1011 от 24.12.2024 г. URL: <https://lex.uz/docs/7277659>
4. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Бюджет для граждан: утверждённый бюджет на 2023 год. Ташкент, 2023. URL: https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_23_ru.pdf
5. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Бюджет для граждан: проект 2024. Ташкент, 2024. URL: https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_P_24_ru.pdf

6. Газета.uz. Дефицит консолидированного бюджета Узбекистана в 2025 году оказался ниже плана. 10.02.2026. URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2026/02/10/budget/>
7. Казинформ. Дефицит бюджета в Узбекистане превысил \$5 млрд. 31.03.2024. URL: <https://inform.kz>